

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства, начальник відділу
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОСТАС ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ 1734–1735 рр.: КОМПОЗИЦІЯ, СТИЛІСТИКА ОБРАЗІВ, ПРОБЛЕМИ АТРИБУЦІЇ

В бароковому інтер'єрі Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври іконостас є одним із головних акцентів (іл. 1). Характер освітлення приміщення храму сприяє тому, що саме на ньому в першу чергу зосереджується увага відвідувача. Світло, що падає з трьох вікон західної стіни і з віконних отворів бані вносить в характеристику інтер'єру певну напруженість. У напівтемному в більшу частину дня приміщенні саме іконостас відносно добре освітлений. Він справляє враження важкої золототканої завіси, що відокремлює внутрішню частину від приміщення для прочан¹. Подібні ефекти могли свідомо розраховуватися лаврськими майстрами у відповідності до художніх поглядів і смаків барокової доби. Роль світла й ефектів освітлення в естетиці бароко була дуже великою².

Іконостас Троїцької церкви має типову для дерев'яних іконостасів лаврської майстерні конструктивну схему: каркас конструкції, різьблений декор й ікони³. Він прямолінійний і статичний, центральна вісь позначена за лінією Царських врат чіткою вертикаллю, він добре “припасований” до зображень стін трансепта. Горизонтальні членування, що утворені кількома карнизами різної форми, гармонійно співвідносяться з горизонтальним поділом настінних розписів. До нижнього ярусу живопису трансепта є відповідними намісний і празниковий ряди іконостаса. Намісний ряд відокремлено двома карнизами: вузьким і пласким, що виступає вперед над цоколем, та широким і декорованим різьбленим антаблементом, що знаходиться вгорі, над намісним рядом. Над празниковим рядом також є неширокий різьблений карниз. Він утворює чіткий перпендикуляр із золотою смугою, яка розмежує композиції стін трансепта.

Верхня горизонталь утворена широким апостольським рядом і розміщеними вгорі зображеннями пророків і праотців в ажурних картушах. З апостольським і пророчим рядами іконостаса узгоджені верхні композиції стін трансепта. Зображення на іконах апостольського ряду майже такого самого масштабу, що й зображення у верхній частині стін. Вони об'єднуються і за тематикою: усюди тут домінують образи апостолів.

Ажурні різьблені картуші пророчого ряду у формі медальйонів із загостреною верхівкою майже торкаються склепінчастих перекриттів трансепта й підпружних арок. За характером живопису ці ікони “перегукуються” із невеликими овальними композиціями у тематичних циклах “Сім дарів Св. Духа” і “Сім Таїнств” на підпружних арках.

Іл. 1. Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Загальний вигляд

¹ Логвин Г. Н. Киев. М., 1982. С. 268.

² Міляєва Л. С. Передень бароко // Мистецтвознавство України : Зб. наук. пр. Академії мистецтв України. К., 2000. Вип. 1. С. 30.

³ Беляй А. Ф. К вопросу о материалах и технике станковой живописи Киево-Печерской иконописной школы XVIII–XIX в. // Музееведение и охрана памятников. К., 1985. Вип. 1. С. 4.

Більша частина ікон антепендіума (піднамісного, цокольного ряду) має форму квадри-фолію. У просторі трансепта ця форма повторена кілька разів: її має також і віконний отвір у верхній частині південної стіни.

Вертикальні членування іконостаса утворені низкою півколон, що розміщені одна над одною. В антепендіумі ці півколони прості прямокутні з накладними різьбленими розетками. У намісному ряду вони вишукані, з ажурним різьбленням. Вище празникового ряду вертикалі зміщені й набувають нового складнішого композиційного ритму.

Замість традиційного зображення Розп'яття іконостас увінчаний великою круглою іконою із зображенням Св. Духа – символом однієї з Осіб Св. Трійці. (Дві інші Особи Св. Трійці – зображення Бога Отця й Ісуса Христа представлено в центральній іконі деісусного ряду).

Із зворотного боку іконостас від підлоги до карнизу намісноряду зашитий сосновими щитами з іконописними зображеннями. На невеликій площині щита розміщені ікони у незнімних рамах. Вище (над Царськими та дияконськими вратами) були розміщені ікони на полотні у дерев'яних розфарбованих рамах¹. З цих ікон збереглися “Таїнство Св. Євхаристії” (“Зустріч Авраама з Мельхиседеком”) (закривала отвір арки жертovníка), “Апостоли біля труни з ризою Христовою” (“Воскресіння Христове”) та “Зцілення жінки кровоточивої” (закривали отвір арки дияконника). З тильної сторони іконостаса походять ще кілька ікон на полотні: “Розп'яття” (“Сей єсть Хліб Животний”), “Таїнство Священства і Маслосвяття” (“Явлення Христа двом учням по дорозі в Еммаус”), “Таїнство Миропомазання” (“Зішестя Св. Духа”). Однак де саме вони знаходилися, поки що достеменно не відомо. Нині усі ці образи, а також фігурні рами для них знаходяться у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Розписи інтер'єру лаврського надбрамного храму 20–30-х рр. XVIII ст. презентують єдину манеру, що загалом характеризує художній напрям Києво-Печерської живописної школи доби бароко. Притому, що в деяких композиціях Троїцької церкви більшою або меншою мірою виявилися жанрові тенденції², її розписи є яскравим прикладом “великого стилю” мистецтва Гетьманщини Першої половини XVIII ст. Головним виразником цього стилю в монументальному малярстві вказаного часу була саме лаврська майстерня – центр київської школи монументального живопису.

Характерні особливості розписів храму були зумовлені приналежністю до цієї школи. Ці особливості зауважили майже всі дослідники, котрі зверталися до живопису Троїцької церкви: це і властива бароковому стилю помпезність, і вторгнення станкових форм у ретельно продуману декоративну систему³. З одного боку – гобеленова килимовість, з іншого – начебто незалежне від неї нюансування пластики кожного образу⁴. В монументальному ансамблі храму було відзначено змагання і єдність традиційних та нових засобів виразності, що було типовим для українського бароко взагалі і властивим для лаврської малярської школи зокрема.

Зазначимо, що для мистецтва українського бароко не було принципової різниці між монументальним і станковим малярством. Більшість дослідників лаврської Троїцької церкви зауважувало певний “станковізм” її живопису⁵. При порівнянні настінних розписів й ікон іконостаса храму очевидно, що характер зображень і навіть прийоми виконання малярства майже не відрізняються. І це стосується зображень не тільки великого, але й малого масштабу. Постаті в іконах апостольського, намісного ряду й дияконських врат за манерою виконання дуже подібні до фігур у великих композиціях стінопису. Принцип живописного вирішення малих композицій пророчого й цокольного ряду той самий, що в композиціях стовпів, пілястр та арок Троїцької церкви.

Ця особливість малярства українського бароко перебувала в контексті провідних тенденцій тогочасного західноєвропейського мистецтва. Для Європи XVII ст. був характерний розвиток

¹ *Беляй А. Ф.* К вопросу о материалах и технике станковой живописи... С. 5.

² *Уманцев Ф. С.* Троїцька надбрамна церква. К., 1970. С. 166.

³ *Міляєва Л. С.* Києво-Могилянська академія і українсько-сербські художні зв'язки // Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов'янських народів : Зб. наук. праць / За ред. В. М. Русанівського. К, 1988. С. 114.

⁴ Там само. С. 114.

⁵ *Уманцев Ф. С.* Троїцька надбрамна церква. С. 144; *Міляєва Л. С.* Києво-Могилянська академія і українсько-сербські художні зв'язки. С. 114.

станкового живопису, що вийшов із меж монументального. Якщо в епоху Відродження “пальма першості” належала монументальному малярству, із кризою ренесансної культури більшого значення набуло станкове. Нове розуміння станкового малярства ми бачимо вже у майстра доби Пізнього Відродження Тиціана. З розвитком техніки гравірування цей процес посилювався. Завдяки гравюрі стало можливим використання станкових форм у стінопису. Саме цим зумовлений яскраво виражений “гравюрний” характер розписів Троїцької церкви. Гравюри європейських ілюстрованих видань не тільки були у багатьох випадках взірцями для лаврських майстрів¹, але малярі свідомо орієнтувалися на стилістику тогочасної європейської гравюри. І в композиціях стінопису, і у зображеннях іконостаса храму графічна манера переважає над живописною.

В іконостасі Троїцької церкви зіставлено великі композиції намісного й апостольського ряду з малими композиціями пророчого ряду й антепендіума. Подібний принцип контрасту великих плям і дрібної форми застосовано й у стінопису: в розписах склепінь і стін трансепта, вівтарних апсид тощо. І роль цих дрібних зображень зовсім не другорядна. Вони тематично пов’язані з великими композиціями і розкривають провідні ідеї богословської програми в нових аспектах. Великі композиції своїм монументальним звучанням об’єднують усі ці роздрібнені мотиви. Багатослівність, жанрова оповідність таким чином переходить у складну й величну поліфонію. Ф. С. Уманцев слушно зазначав, що в лаврському храмі на глядача повинно було впливати не лише зображення, яке він безпосередньо обіймав поглядом, але й художнє розв’язання всього просторового комплексу в цілому². У цьому полягає один із головних композиційних принципів монументального ансамблю Троїцької церкви.

Фігури в іконах іконостаса презентовано, головним чином, у тричетвертних поворотах. “Прямоличних” (фронтальних) зображень дуже мало. Так само як у стінопису, персонажі композицій іконостаса убрані в античний хітон та гіматій, у лати, чернечі рясни або у вбрання юдейських первосвящеників. У трактуванні одягу відчутне прагнення до ретельної, іноді навіть дріб’язкової розробки деталей. Образам намісного й апостольського ряду властиве монументальне звучання, зображення антепендіума й пророчого ряду мають майже жанровий характер. Натуралістичні подробиці, масштабність фігур на іконах апостольського ряду до людського зросту, “українські” типажі обличь Христа, Богородиці, апостолів і пророків, жваві, безпосередні жести фігур у композиціях – подібні прийоми мали викликати у глядача враження причетності до подій Священної Історії. Події Старого й Нового Завіту сприймалися як “сучасні”, а відвідувач ставав наче їхнім безпосереднім учасником. Дослідниками зауважено, що стінопис Троїцької церкви був стилістично споріднений з іншими видами тогочасного українського малярства, зокрема, з портретом³. Те саме можна сказати і про деякі зображення іконостаса. Зокрема є багато спільного у трактуванні постатей в українському репрезентативному портреті та в характері зображень в іконах апостольського ряду: постаті мають ті самі пропорції, об’ємне ліплення голови поєднано з більш площинною подачею тулуба.

Трактування одягу в таких іконах, як “Христос Вседержитель” і “Богоматір Братська” у намісному ряду, “Св. архангел Гавриїл” і “Св. архангел Михаїл” на дияконських вратах, “Богоматір” в апостольському ряду, “Св. первосвященик Аарон” і “Св. первосвященик Захарія” у пророчому також аналогічне до манери зображення вбрання в репрезентативному портреті. Пишно орнаментований одяг у цих композиціях уподібнений до розкішного килима, за яким не відчувається об’єму. Орнамент на одязі золотий або різнокольоровий, із рослинних мотивів. Застібки на цих пишних шатах – у вигляді золотих фібул, прикрашених “дорогоцінним камінням”. Тасьма на одязі також може бути розшита “перлами” й “дорогоцінним камінням”. Усе це відповідає характеру українського донаторського портрета, в якому ретельно вимальовували дорогі тканини одягу й подробиці антуражу. Для портрета було типовим і застосування справжнього золота та срібла, або їх майстерної імітації.

¹ Кондратюк А. Ю. Першовзірці та аналоги композицій стінопису Троїцької церкви Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах : Зб. наук. праць. К., 2004. Вип. 12. С. 60-71.

² Уманцев Ф. С. Троїцька надбрамна церква. С. 96.

³ Уманцев Ф. С. Настінні розписи в мурованих спорудах // Історія українського мистецтва: в 6 т., 7 кн. / Голов. ред. УРЕ. К., 1968. Т. 3: Мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. С. 187.

Деякі зображення іконостаса, наприклад, зображення апостолів дуже індивідуалізовані. Їхні обличчя відтворені вельми реалістично і за типажами нагадують портрети українських церковних діячів XVII ст. – Інокентія Гізеля, Димитрія Ростовського, Іоасафа Кроковського, Петра Могили та інших. П. О. Білецький зазначав, що в репрезентативному ктиторському портреті перед художником стояло важке й суперечливе завдання: сконцентрувати увагу на обличчі, а також не занедбати жодної деталі костюма й антуражу¹. У Троїцькій церкві так зображено також святих, апостолів, царів, юдейських первосвящеників у композиціях стінопису. У великих композиціях притвору, склепінь і стін трансепта та ін. увагу глядача у першу чергу привертають ретельно виписані лики, але усі подробиці вбрання й антуражу також ретельно відтворено. Певний реалізм органічно поєднано з пристрасстю до орнаментики. У подібних зображеннях Троїцької церкви яскраво виявлена монументально-декоративна тенденція, яка була притаманна ктиторським портретам київської школи XVII–XVIII ст.²

Ікони антепендіума іконостаса виконані у дещо вільнішій манері, ніж зображення інших чинів. Дія у композиціях цокольного ряду представлена або на тлі краєвиду (“Жертвоприношення Авраама”, “Втеча Лота із Содому”, “Божественна провість прп. Феодосію Печерському” та ін.), або в інтер’єрі з вигадливою архітектурою у “ренесансному” стилі (“Зцілення розслабленого”). Роль краєвиду в цих іконах досить велика, хоча й не така значна, як у композиціях стінопису (таких, наприклад, як “Св. прор Ілля біля гори Хорив” південної стіни трансепта, “Св. Іоанн Богослов на о. Патмос” на стінах південного нефа та ін.). В іконах краєвид позначає, головним чином, місце, де відбувається дія й чітко обумовленим сюжетом. Притому прийоми виконання пейзажних зображень іконостаса також вельми характерні. Їх застосовано в цілій низці ікон, що походять з лаврської майстерні цього часу. Це, зокрема, ікона “Гріхопадіння” із церкви у с. Березна (НХМУ). Це також дві ікони з церкви у с. Сулимівка середини XVIII ст.: “Зустріч Марії з Єлисаветою” (НМЛ) та “Соглядатаї землі Ханаанської” (НХМУ). В означених творах краєвид виступає як майже рівнозначний чинник поряд із фігуративними зображеннями. Краєвиди тут передано з максимальною реалістичністю. Чисельні приклади злиття в композиції сюжетної дії з пейзажем можемо навести й на матеріалі ікон з іконостаса Преображенської церкви у с. Великі Сорочинці (одного з небагатьох повністю збережених барокових іконостасів київської школи). Зокрема, у невеликій іконі “Втеча до Єгипту” 1732 р. фігури Богоматері з немовлям та св. Йосипа наче оповиті пишною зеленню. Незважаючи на невеликі розміри твору, у ньому вправно побудована лінійна перспектива. У масиві зелені “виписаний” кожний листочок. Яскравий колір пейзажного живопису дещо приглушений сріблястими тінями.

П. М. Жолтовський вважав, що лаврські майстри були добре обізнані з тогочасним європейським абстрактно-героїчним пейзажем³. Композиції антепендіума іконостаса Троїцької церкви й барокові ікони лаврської школи взагалі дійсно демонструють добре знайомство з європейським мистецтвом XVII–XVIII ст., зокрема з гравюрою. Чисельні композиції стінопису Троїцької церкви, що мають пейзажні фони, виконано “за мотивами” європейської ілюстративної гравюри⁴. Гравюри європейських лицевих Біблій нерідко були зразками і до краєвидних зображень ікон лаврської школи (наприклад, композиція згаданої ікони “Соглядатаї землі Ханаанської” (НХМУ) запозичена з ілюстрації Біблії Піскатора).

Система розписів лаврського храму Св. Трійці – це результат співтворчості лаврських теологів та керівників живописними роботами. Однак колективний характер праці не призвів до знеособлювання творчих манер виконавців. Навіть давньоруське мистецтво ніколи не звільнялося від особистості митця.

Як зазначала В. Г. Брюсова, це насамперед характерно для творчості провідних майстрів, котрі відігравали головну роль в організації праці іконописців: “Їхня художня манера

¹ Білецький П. О. Український портретний живопис XVII–XVIII ст.: Проблеми становлення і розвитку. К., 1969. С. 154.

² Білецький П. О. Портрет // Історія українського мистецтва: в 6 т. 7 кн. К., 1968. Т. 3: Мистецтво другої половини XVII–XVIII ст. С. 251.

³ Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. К., 1988. С. 35.

⁴ Кондратюк А. Ю. Краєвидні зображення у Троїцькій церкві Києво-Печерської лаври // Українська Академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. К., 2003. Вип. 10. С. 230-241.

упізнається в усьому – в розробці системи розписів у цілому, в інтерпретації теми, фарбовій палітрі розпису”¹.

Від керівників малярськими роботами залежало практичне втілення богословського задуму. Провідні майстри мали розробляти “зраси” – прориси до композицій стінопису². Вони ж визначали загальну композицію іконостаса. Чіткого розподілу за спеціалізацією (як, наприклад, у російському іконопису XVII ст.) у лаврській малярні на початку XVIII ст., напевно, не було. Майстрам київської живописної школи, – і ми це бачимо на прикладі учнівських вправ у “кужбушках” (збірці учнівських малюнків і гравюр лаврської малярської майстерні першої половини XVIII ст. (ІР НБУВ, ф. 229.)), – уже був притаманний “універсалізм”.

Очевидно, що в Троїцькій церкві композиції, які знаходяться у найвигодніших для огляду місцях, виконані найдосвідченішими малярами. І це однаковою мірою стосується і зображень стінопису, й композицій іконостаса. Принаймні кращим майстрам доручалися найвідповідальніші частини цих композицій: обличчя й руки найзначніших фігур, складні перспективні побудови тощо. У той же час другорядні елементи, наприклад, пейзажні фони у композиціях внутрішніх кутів хрещатих стовпів або в композиціях антепендіума іконостаса були виконані менш досвідченими малярами або учнями. У розписах храму брали участь живописці різного рангу та обдарування.

Ми вважаємо, що досвідченіших малярів було кілька – в системі розписів можна виділити їхні “почерки”. Їхній внесок до загальної праці був різний. Манеру того чи іншого митця можна виявити лише в одній або кількох композиціях. Притому більшість композицій притвору, церкви й іконостаса позначена “рукою” живописця з яскравою індивідуальністю. Можливо, як це припускав Ф. С. Уманцев, саме він і керував усіма живописними роботами³. Цьому “керівникові” учений приписував ікону “Зцілення жінки кровоточивої” із зворотного боку іконостаса⁴.

Іл. 2. Розписи тріумфальної арки Троїцької надбрамної церкви. Композиції “Бог Отець”, “Херувими Слави”, “Осіняющі Олтар”

Слід наголосити, що досі не виявлено архівних матеріалів чи інших документів, які дали б змогу пов’язати композиції стінопису та ікони іконостаса храму з іменами конкретних майстрів. Атрибуційні “міфи”, що досі побутують у вітчизняному мистецтвознавстві з приводу майстрів-виконавців розписів храму Св. Трійці⁵, нічим не підкріплені.

Наше бачення проблеми авторства композицій стінопису Троїцької церкви було висвітлено у низці публікацій⁶. Окремі зауваження були зроблені й щодо виконавців деяких композицій іконостаса. Зокрема, було згадано образи архангелів Михаїла й Гавриїла, що презентовані на дияконських вратах. Зазначено, що обличчя херувима з композиції “Осіняющі олтар” (іл. 2) на тріумфальній арці Троїцької церкви майже точно відтворено у зображенні ар-

¹ Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982. С. 5.

² Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. К., 1983. С. 63.

³ Уманцев Ф. С. Троїцька надбрамна церква. С. 165.

⁴ Там само. С. 165.

⁵ Мусиенко П. Забутий український художник XVIII в. // Искусство. М., 1958. № 4. С. 62-66; Килессо С. К. Киево-Печерская лавра. К., 1975. С. 45-46; Горбачов Д., Утевська П. Таємна вечеря в Сорочинцях // Хроніка 2000. 1996. Вип. 16. С. 128, 192-193 (іл.).

⁶ Кондратюк А. Ю. Проблематика дослідження Троїцької надбрамної церкви // Могилянські читання 2000 р. : Зб. наук.праць. К., 2001. С. 171-172; її ж. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви. Семантика. Стилїстика // Лаврський альманах. К., 2004. Вип. 13. Спецвипуск 5. С. 137-145; її ж. До питання про виконавців стінопису лаврської Троїцької церкви // Лаврський альманах. К., 2006. Вип. 16. С. 5-17.

хангела Михаїла (іл. 3). Вважаємо, що обидві ці композиції виконано одним малярем. Відзначено також, що тип лику архангела Гавриїла вельми близький до типажу обличчя ангелів у розписах центральної апсиди¹.

Іл. 3. Св. архангел Михаїл. Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Північні дияконські врата

Іл. 4. Зішестя Св. Духа. Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Намісний ряд

Додамо, що А. Х. Беляй у цитованій вище праці “К вопросу о материалах и технике станковой живописи Киево-Печерской иконописной школы XVIII–XIX в.” приписував намісну ікону “Зішестя Св. Духа” (іл. 4) відомому лаврському живописцю XVIII ст. Алімпію Галику. У процесі реставрації пам’ятки під щільним шаром кіптяви на правому боці ікони досліднику вдалося відчитати написи, виконані білою і учервоною фарбою. Серед них найчіткіше прочитувалося титло “Глк”. Учений зауважив, що за технікою й стилем живопис цієї ікони певною мірою можна зіставити з іконами лаврської Всіхсвятської церкви².

Ця інформація більше ніде не фігурує. Вона відсутня й у реставраційному паспорті на цю ікону, складену цим самим дослідником. Хоча у паспорті зауважено, що за технікою обробки деревини, характером ґрунту, паволоки на звороті й письма ікона “Зішестя Св. Духа” “випадає” з усього комплексу іконостаса. А. Х. Беляй вважав, що ця ікона потрапила в іконостас пізніше³.

Питання авторства ікон іконостаса Троїцької церкви торкалася також О. В. Пітателева⁴. О. В. Пітателева⁴. Дослідниця намагалася виділити групи творів, що могли бути створені одним художником або кількома живописцями, що працювали під керівництвом одного майстра⁵. Враховуючи висловлені у даній праці окремі слушні зауваження, ми водночас вважаємо, що це питання ще не вичерпане. Найбільш плідним шляхом вирішення проблеми атрибуції ікон іконостаса храму так само, як і композицій стінопису, має бути ретельний стилістичний аналіз. А пов’язувати певні ікони з конкретними іменами, на нашу думку, поки що не варто.

¹ Кондратьюк А. Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви. Семантика. Стилїстика. С. 143.

² Беляй А. Ф. К вопросу о материалах и технике станковой живописи... С. 7.

³ Укрреставрація”-А, К., 1983, т. 2а Проектные предложения и отчет по реставрации иконостаса Троицкой надвратной церкви Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника (рукоп.), л. 28нн. (об).

⁴ Пітателева О. В. Іконостас Троїцької надбрамної церкви. Богословська програма та її художнє втілення // Лаврський альманах. К., 2004. Вип. 12. С. 104-115.

⁵ Там само. С. 113.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018